

А.Ю. Протасов³³

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕОРТОДОКСАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ*

Об общей ситуации с преподаванием экономической теории в системе российского высшего образования

В 1990-х годах мы разрушили существовавшую у нас в стране систему образования, которая сочетала в себе передовой советский опыт и элементы европейской университетской традиции. Это привело к внедрению в нашу систему образования стандартов, построенных на принципах западного (часто американского) образца преподавания экономических дисциплин, и фактически сломало существовавшую систему подготовки кадров экономистов-теоретиков. В результате при переходе на двухуровневую систему высшего образования в 2007 г. закрылось большинство программ специалитета, включая специальность «Экономическая теория». Это существенно усугубило ситуацию с подготовкой экономистов-теоретиков, не говоря уже о специалистах-политэкономах.

Попытки ряда вузов как-то сохранить подготовку специалистов-теоретиков, как показал опыт последних 10-15 лет, не увенчались значительными успехами. Например, в МГУ на экономическом факультете в 2014 г. была открыта магистерская программа по «Институциональной экономике». Однако она продержалась, кажется, до 2017 или 2018 г. и была закрыта. Судя по сайту факультета, та же участь постигла программу «Фундаментальная экономика: теория и математические методы». В СПбГУ в течение 10 лет работала аналогичная магистерская программа, но вот уже 4 года как на программу резко упал спрос со стороны абитуриентов, и она также не открывается.

За редким исключением, к настоящему времени практически не осталось ни одной достойной образовательной программы, напрямую готовящую специалистов-теоретиков. Среди программ, в той или иной степени продолжающих готовить экономистов-теоретиков, наверное, можно отметить магистерскую программу МГУ «Национальные модели устойчивого развития», где, например, в числе обязательных курсов есть «Политическая экономия глобальных процессов», «Теория экономического роста и развития» и другие аналогичные курсы. Но это исключение, а не правило для нашей системы подготовки экономистов.

В чём на наш взгляд здесь проблема? Проблема здесь в том, что, как показывает опыт, теоретические образовательные программы по экономике не пользуются популярностью у абитуриентов, поступающих как на бакалаврские, так и на магистерские программы. И это плохой симптом, который пока не совсем понятно, как исправлять. Возможно, одним из путей решения этой проблемы могло бы стать увеличение количества теоретических дисциплин на первых и вторых курсах

³³ *Протасов Александр Юрьевич*, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия (*baikal-spb@yandex.ru*).

**Цитирование:* Протасов А.Ю. (2023). Опыт и проблемы преподавания неортодоксальной экономической теории // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 47-50.

DOI: 10.5281/zenodo.7987746 <https://zenodo.org/record/7987746>

бакалавриата и существенное повышение качества преподавания экономической теории во всех её проявлениях. Ведь без знания основ политэкономии и экономической теории в целом, которые закладываются с начальных курсов у бакалавров, а также без пробуждения интереса у студентов к экономической теории и политэкономии с первых курсов университета, у них вряд ли может возникнуть желание продолжить обучение в данном направлении.

Кроме этого, можно было бы рассмотреть возможность создания образовательных программ по подготовке преподавателей экономической теории. Опыт реализации такой программы был на экономическом факультете СПбГУ, где существовала дополнительная образовательная программа для студентов, которая так и называлась «Преподаватель». Однако примерно 8 лет назад она прекратила своё существование из-за того, что вошла в противоречие с новыми образовательными стандартами.

Следует отметить, что сегодня в качестве обязательных базовых дисциплин по экономической теории, например, в государственном стандарте бакалавра экономики, включены только микро- и макроэкономика, а также история экономических учений. В цикле общетеоретических дисциплин по выбору могут читаться курсы по институциональной экономике, в ряде вузов курсы по политической экономике и некоторые другие дисциплины, которые можно в той или иной степени отнести к теоретической направленности. Вот некоторые примеры (обязательные дисциплины по экономической теории):

1) НИУ ВШЭ – совместная программа с РЭШ по экономике. Ключевые дисциплины по экономической теории – Введение в экономику (1 семестр), Микроэкономика (2-3 семестры), Макроэкономика (3-4 семестры), Эконометрика (5 семестр). Все!

2) МГУ – направление «Экономика» (бакалавриат). Ключевые дисциплины по экономической теории – Введение в экономику, История экономических учений, Микро- и Макроэкономика, Экономика России.

3) СПбГУ – направление «Экономика» (бакалавриат). Ключевые дисциплины – Основы экономической теории, Микро-и Макроэкономика, История экономических учений.

Примеры можно продолжать дальше.

В 2019 г. силами кафедры экономической теории СПбГУ был проведён сравнительный анализ наполненности образовательных программ бакалавриата по экономике дисциплинами, связанными с экономической теорией (включая дисциплины из неоклассики и дисциплин из альтернативных направлений в виде политической экономики, институциональной экономики и т.д.). В России для сравнения были взяты ведущие вузы – МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Новосибирский, Томский и Казанский университеты. Из зарубежных вузов были выбраны европейские университеты – Университет Помпеу Фабра и Университет Карлоса III в Мадриде (Испания), Университет Цюриха (Швейцария), Университет Париж-Дофин (Франция), Университет Тилбурга и Университет Амстердама (Голландия), Университет Бонна (Германия). Исследование показало, что в ведущих российских вузах доля учебных дисциплин, относящихся к экономической теории, почти в 2 раза меньше, чем в западноевропейских вузах (табл. 1).

Таблица 1

Доля теоретических дисциплин основных образовательных программ в российских и западноевропейских вузах

	Российские вузы	Зарубежные вузы
Совокупная доля <u>обязательных теоретических дисциплин</u> в учебном плане бакалавриата (в % в среднем)	12	21
Доля <u>элективных</u> теоретических дисциплин в учебном плане бакалавриата (в % в среднем)	13	21
Итого доля дисциплин, относящихся к экономической теории (в % в среднем)	25	42

Источник: Расчеты автора на основе анализа данных об образовательных программах в ведущих университетах России и Западной Европы за 2019 год.

Данные из таблицы 1 говорят о том, что экономическая теория, а политэкономия подавно, оказались в России вытесненными из системы высшего образования. Вывод очевиден – необходимо срочно предпринимать меры по изменению содержания не только учебных планов образовательных программ, но и вносить существенные коррективы в образовательные стандарты, в которых предусмотреть отведение теоретическим дисциплинам не менее 40-45% аудиторного учебного времени.

Об опыте преподавания неортодоксальной экономической теории

В нынешней ситуации кадры будущих представителей экономической науки плотно вовлечены в орбиту доминирующей в системе экономического образования неоклассической ортодоксии. Закрепление на государственном уровне её монопольного положения в научно-образовательной сфере создаёт запретительные барьеры для воспроизводства альтернативных учебных курсов и фактически исключает нормальную конкуренцию учебных дисциплин в рамках экономической теории. Доминирование мейнстрима в преподавании экономической теории создает ложное представление у студентов и выпускников экономических программ об экономической теории, которая многими воспринимается как простой набор математических и эконометрических моделей, не имеющих ни чего общего с повседневной хозяйственной практикой. Это вызывает у них опасения относительно своей будущей профессии и компетенций, которые, по их мнению, не помогут им найти своё место на напряжённом сегменте молодежного рынка труда. В связи с этим, многие стараются выбрать образовательные программы далекие от экономической науки и теории.

Для устранения этой проблемы необходимо решение нескольких системных задач, среди которых следует выделить две первостепенные. Во-первых, требуется создание нового поколения учебников по неортодоксальным курсам (политической экономии, экономической теории и их приложению в повседневной хозяйственной практике), которые бы могли развеять миф о неконкурентоспособности теоретических знаний.

Во-вторых, требуется разработка и внедрение профессионального стандарта (за их внедрение отвечает Минтруд), предусматривающего наличие компетенций, связанных с экономической теорией. В этом деле свою помощь могли бы оказать

Институты РАН – экономики, народнохозяйственного планирования и другие. Сейчас в профессиональном стандарте экономист-аналитик описывается, по сути, как бизнес-аналитик, что не имеет ничего общего с нашим представлением об экономисте-теоретике (аналитике).

Что касается опыта преподавания альтернативных неоклассической ортодоксии дисциплин, то можно отметить реализацию на экономическом факультете СПбГУ значительного количества учебных дисциплин такого рода, которые в основном являются дисциплинами по выбору. Среди них можно выделить: Экономическую теорию марксизма: история и современность, Институциональную экономику, Экономический строй России, Теорию экономических циклов, Приоритеты экономического развития и промышленную политику (4 курс бакалавриата), и ряд других курсов. Однако проблема здесь заключается в том, что большинство из этих курсов читались не для всех студентов бакалавриата, а только для студентов профиля, который реализовывался кафедрой экономической теории СПбГУ. С внедрением системы беспрофильного обучения, в наибольшей степени соответствующей Болонской системе организации образовательного процесса, значительная часть курсов оказалась потерянной. При этом, следует отметить, что многие студенты готовы были бы слушать теоретические курсы, но ограничения учебного времени и лимит на выбор курсов не позволяет этого сделать.

Резюмируя сказанное, отметим, что складывающаяся ситуация в системе подготовки экономистов требует кардинального изменения подхода к организации и содержанию образовательного процесса в экономических вузах страны. Прежде всего следует увеличить долю учебного времени, отводимого на теоретические дисциплины в бакалавриате минимум до 40-45%, потому что именно здесь закладывается фундамент знания основ функционирования экономических систем. Система учебных курсов теоретической направленности не должна выглядеть однобоко, с уклоном в сторону неоклассической ортодоксии, а существенным образом дополнена альтернативными учебными дисциплинами – современной политической экономией, институциональной экономикой, экономикой развития, экономической историей, включая историю России и другими аналогичными курсами, которые должны стать обязательными курсами для изучения в вузах страны.

Д.Ю. Миропольский³⁴

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ДВУПОЛЯРНОГО МИРА*

Здравствуйтесь, уважаемые коллеги!

Тема моего выступления: «Политическая экономия двуполярного мира». О преподавании экономической теории можно рассуждать в двух направлениях. Первое направление: производительные силы развиваются, и внутри капитализ-

³⁴ *Миропольский Дмитрий Юрьевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия (*miropolskiy1959@mail.ru*).

**Цитирование*: Миропольский Д.Ю. (2023). Политическая экономия двуполярного мира // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 50-52.

DOI: 10.5281/zenodo.7987752 <https://zenodo.org/record/7987752>